

FAVQULODDA VAZIYATLARLARDA INTEGRATSIYALASHGAN UCHUVCHISIZ UCHUVCHI APPARATLAR ORQALI HOLATLARNI BAHOLASH VA ZARARLARNI MINIMALLASHTIRISH

Kamolov Abdullo Abdurazzokovich

Jamoat xavfsizligi universiteti guruh komandiri.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Favqulodda vaziyatlar sodir bolgan hududda uchuvchisiz uchuvchi apparatlardan foydalangan holda geografik ma'lumotlarni olish, fuqaro hayotiga xavf hududlarini aniqlash va zararlarni minimallashtirish hamda holatlarni baholash masalalari yoritib o'tilgan. Zamonaviy kuzatuv kameralari, integratsiyalashgan uchuvchisiz uchadigan qurilmalar dasturiy ta'minoti, hududning 3D modellarni tuzgan holda tasvirlarni baholash, tasvirlarni to'g'ridan to'g'ri uzatish, yig'ish, tahlil qilish va prognozlash kabi masalalarni hal qilishda samarali foydalaniladi.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы получения географической информации с помощью беспилотных летательных аппаратов в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций, выявления зон риска для жизни граждан и минимизации ущерба, а также оценки обстоятельств. Современные камеры наблюдения, интегрированное программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов эффективно используются для решения таких задач, как оценка изображений, прямая передача изображений, сбор, анализ и прогнозирование местности путем построения 3D-моделей.

Abstract. This article covers the issues of obtaining geographical information using unmanned aerial vehicles in the area where emergency situations occur, identifying areas of danger to a citizen's life and minimizing damage, and assessing cases. It is effectively used in solving issues such as modern surveillance cameras, software of integrated unmanned aerial vehicles, evaluation of images, direct transmission of images, collection, analysis and forecasting by compiling 3D models of the territory.

Kalit so'zlar: Favqulodda vaziyat, texnik vosita, uchuvchisiz uchuvchi apparat, dron, tabiiy ofat, texnogen ofat, geografik ma'lumot, strategiya, innovatsiya, , dasturiy ta'minot, detector, pult operatori, antenna, radiouzatgich, radioqabulqilgich, 3D model, prognoz, integratsiya, seysmik, avtopilot, navigatsiya, GLOONAS, GPS, infraqizil, termal.

Ключевые слова: Чрезвычайная ситуация, техническое оборудование, дрон, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, географическая информация, стратегия, инновации, программное обеспечение, детектор, оператор пульта дистанционного управления, антенна, радиопередатчик, радиоприемник, 3D-модель, прогноз, интеграция, сейсмический, автопилот, навигация, GLOONAS, GPS, инфракрасный, термический.

Key words: Emergency, technical instrument, unmanned aerial vehicle, drone, natural disaster, man-made disaster, Geographic Information, Strategy, Innovation, Software, detector, remote operator, antenna, radio transmitter, radio receiver, 3D model, forecast, integration, seismic, Autopilot, navigation, GLOONAS, GPS, Infrared, Thermal.

Kirish.

Bugungi texnika taraqqiyot asrida, murakkab va mukammal texnologiyalar jadal suratlar bilan rivojlanmoqda hamon inson va texnika o'rtasida uzviy bog'liqliklar mujassamlashib koplub muommoli vaziyatlarni yechimini topishda katta yutuqlarga erishmoqdamiz, ba'zi tugunlari xali xamon o'z yechimini topolmay qolmoqda. Mana shunday muammolardan biri favqulodda vaziyatlarda ro'y beruvchi xavflarni minimallashtirish, vaziyatni baholash va holat haqida eng aniq qarorlar qabul qiluvchi texniv vositalarning integratsiyalashgan¹ tizimini ishlab chiqish muxim vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Fan texnika va texnologiyalar rivojlanib borgan sari turli sohalarida yangi texnologiyalardan foydalanish inson faoliyatining har xil muamolarini echishda va eng muhimi xavfsizligini ta'minlashda o'z samarasini berib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son O'zbekiston Respublikasining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" qabul qilindi va ushbu qabul qilingan strategiyaning yettinchi yo'nalishi "Mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa saloxiyatini kuchaytirish, ochiq pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish" nomi bilan ataldi. Ushbu yo'nalishning 92-maqsadi sifatida qabul qilingan "Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etishning samarali tizimlarini yaratish"[1] masalasi ustuvor vazifa etib belgilandi.

Asosiy qism.

Biz ushbu maqolada yangi zamonaviy va ilg'or texnikalardan hisoblangan UUA (Uchuvchisiz uchuv apparatlari)ni keng targ'ib qilish shuning bilan bir qatorda xarakat tizimini ishlab chiqish, ulardan olingan tasvirlar va 3D modellar orqali zararlarni minimallashtirish masalasiga e'tibor qaratib o'tganmiz. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ularning oqibatlarini kamaytirish va samarali bartaraf etish aholining tinch va xavfsiz hayot kechirishini ta'minlash, mamlakatni rivojlantirishning strategik maqsadlariga erishishda muhim ahamiyatga ega. Tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish, fuqaro muhofazasi, yong'in xavfsizligini ta'minlash, seysmik kuzatuvlar, kichik hajmli kemalardan xavfsiz foydalanish, suv obyektlarida fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini muhofoza qilish, shuningdek favqulodda vaziyatlarda iqtisodiyot obyektlari faoliyatining barqarorligini oshirish sohasidagi ilmiy-texnik va innovatsion siyosat olib borishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash va maqsadli ilmiy-texnik dasturlarni tasdiqlash[2] kabi ustuvor yo'nalishlar oldimizga qoyilgan maqsadlardan biridir. Zamonaviy kuzatuv kameralari va ilg'or UUAlarining integratsiyalashgan holda Favqulodda vaziyatlarda qo'llash sohada katta yutuqlarga yo'l boshlaydi desak mubolag'a bo'lmaydi.

¹*Integratsiya* (lot. integratio — tiklash, to'ldirish, integer — butun so'zidan) — 1) sistema yoki ayrim qismlari va funksiyalarining o'zaro bog'liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydi.

1.1-rasm. UUA(Uchuvchisiz uchuvchi apparat)ning operator bilan bog‘lanish strukturasi.

- Pult operatori UUA dasturiy taminotiga uzatuvchi antenna qurilmasi orqali buyruq signallarini yuboradi;
- UUA radioqabul qilgich qurilmasi radiouzatuvchi antennadan keladigan signallarni qabul qiladi va raqamli ko‘rinishga o‘tkazib dasturiy taminotiga uzatadi;
- UUA olingan ma‘lumotlarni detektor (signallarni qabul qiladi va raqamli ko‘rinishga o‘tkazadi) qayta ishlab pult opertaoriga yuboradi;
- Pult operatori FV sodir bolgan joyni UUA yuqori aniqlikdagi tasvirlarini kuzatish orqali vaziyatni baholaydi.

UUAning tarkibi quyidagilardan iborat bo‘ladi:

Pastki sirtni kuzatish vazifalarini ta‘minlash yer usti yuzasini parvoz jarayonida real vaqt rejimida kuzatish va tanlangan yer uchastkalarini, shu jumladan borish qiyin bo‘lgan joylarni raqamli suratga olish vazifalarini ta‘minlash, shuningdek, o‘rganilayotgan maydonlarning koordinatalarini aniqlash uchun UUAning quyidagi tizimi o‘z takibida bo‘lishi kerak:

- Sun‘iy yo‘ldosh navigatsiya tizimi (GLONASS/GPS);
- Antenna-ozilantiruvchi qurilmasi bo‘lgan radiooliniyaning buyruq-navigatsiya qurilmalari;
- Buyruq ma‘lumotlarini almashish qurilmasi;

Bu GPS datchigi va to‘liq programmalanadigan avtopilot dasturi bo‘lib, UUAlar uchun to‘liq ishlab chiqilgan elektron boshqaruvni taminlaydi. Avtopilot bir vaqtning o‘zida parvozni barqarorlashtirishga va navigatsiyani boshqarishga qodir, bu esa alohida stabilizatsiya tizimiga bo‘lgan ehtiyojni bartaraf etadi. Avtopilot “masofadan boshqariladigan parvoz” rejimini qo‘llab-quvvatlaydi. 1.2-rasmda. U1 va U2 orqali alohida nazorat kanallarining kirish signallari bo‘lgan ijro etuvchi mexanizmlarning harakat vektorlari mos ravishda belgilanadi. Sxema shuningdek, nazorat kanallarining o‘zaro ta‘sirini ham ko‘rsatadi. Olingan ma‘lumotlarga asoslanib, δ_1 va δ_2 vektorlari orqali nazorat qiluvchi tartibga solish ta‘sirini yuboradi.

1.2-rasm. Avtomatik parvozlarni boshqarish funksional diagrammasi

UAdan borish qiyin bo‘lgan joylarda va favqulodda vaziyatlarda foydalanish eng yaxshi vositalaridan biridir. Olingan ma‘lumotlardan foydalanish tasvirlar, vaziyat holatini tahlil qilish va eng muhimi, tekshiruvni o‘tkazgan mutaxassisning subyektiv fikriga emas, balki aniq faktlarga asoslanib, to‘g‘ri boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

Termal tasvir qurilmasi - bu infraqizil spektrni taniydigan kamera. Ishlash printsipti quyidagicha: infraqizil nurlanish elektr signaliga aylanadi, so‘ngra u monitor displeyida efirga uzatiladi. Bunday termal tasvirning taxminiy narxi 60\$ ni tashkil qiladi. DJI Zenmuse XT termal tasvirlagichi 1.2-rasmda ko‘rsatilgan.

1.3 rasm- DJI Zenmuse XT termal tasvirlagichi

1.3-rasmda keltirilgan kuzatuv kamerasi orqali Favqulodda vaziyatlar sodir bolgan hududda korninishi qiyin bolgan hollarda yoki jismlar ostida qolgan, suvga chokayotgan fuqarolarni tezda aniqlash ularga xavfsiz harakat yo‘nalishlarini ko‘rsatish yoki qutqaruv hodimlariga anqlikni uzatish uchun mo‘ljallangan.

Xulosa va takliflar.

Favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ularning oqibatlarini kamaytirish, aholining tinch va xavfsiz hayot kechirishini ta‘minlash, mamlakatni rivojlantirishning strategik maqsadlariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Favqulotda vaziyatlar chog‘ida ushbu vazifalarning bajarilishi yuqori aniqlik va dasturiy ta‘minotga ega kuzatuv kameralari, qo‘shimcha uskunalar bilan jixozlangan uchuvchisiz uchuvchi apparatlar, yuqori parvoz xususiyatlariga ega tasvirga olish hamda qutqaruv jixozlari bilan taminlangan, dasturiy ta‘minoti ommaviy tartibsizliklar hamda tabiiy ofatlar vaqtida havf hududlari va yo‘nalishlarini aniqlovchi xususiyatiga ega bo‘lgan uchuvchisiz uchuvchi apparatlar jamiyat hayotiga ko‘plab havf tug‘diruvchi omillarni oldini olishda ko‘plab yutuqlarga ega

bo'lishimiz mumkin. Vaziyatlarni baholash monitoring ma'lumotlariga tayangan holda amalga oshiriladi. Bunda ma'lumot qanchalik to'g'ri va aniq bo'lsa vaziyatni baholash ham shunchalik aniq bo'ladi. Ma'lumotlar kuzatuv natijasida olinadi, bular rasm, video, statistika, matn va boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Bu ishlar ko'p xarajat talab qilsada favqulodda vaziyatni oldini olish yaxshiroq va foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 01.06.2017 yildagi PF-5066-son "favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tizimi samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"
3. I.Nigmatov, M.Tojiyev.Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi. Darslik – T 2011.
4. В. А. Немтинов. Ю. В. Немтинова. Ж. Е. Зимнухова —Прогнозирование чрезвычайных ситуаций// Москва 2014 г
5. Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития // Национальная и глобальная безопасность. Научные записки Пир-центра. Вып. № 2, 2004.С. 40-41.

Ijtimoiy tarmoqlar:

1. www.fvv.uz
2. www.lex.uz
3. www.ziyonet.uz
4. <https://arden-freza.ru/uz/bespilotnye-letatelnye-apparaty-mchs-rossii-vidy-i-klassifikaciya.html>.